

Анализ стоматологической заболеваемости у детей с патологией ЛОР-органов

Мамбетова Лина Сергеевна, клинический ординатор;
Чуприков Денис Александрович, клинический ординатор;
Семьнина Дарья Александровна, клинический ординатор;
Пономаренко Тарас Алексеевич, ассистент;

Волобуев Владимир Викторович, к.м.н., доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России
(г. Краснодар)

Аннотация. В статье приводятся данные о стоматологической заболеваемости детей, находящихся на лечении в ЛОР-отделении стационара. Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне распространенности кариеса (до 84,2%), уровень интенсивности кариозного процесса соответствует субкомпенсированной форме (3,05-5,10). У 43,8-67,3% выявлено нарушение носового дыхания, что способствует развитию ортодонтической патологии. Также отмечается низкий уровень санации полости рта у детей находящихся на стационарном лечении.

Ключевые слова: дети, стоматологическая заболеваемость, ЛОР-патология, кариес, ортодонтические нарушения.

Актуальность. Сохранение здоровья детского населения является одной из приоритетных задач нынешнего здравоохранения. Стоматологическая патология, в свою очередь, вносит значительный вклад в структуру детской заболеваемости. Физиологические и иммунологические предпосылки способствуют негативному воздействию стоматологических факторов на другие системы детского организма. Ввиду анатомического соседства стоматологическая патология сопровождается взаимным влиянием со стороны ЛОР-органов [10, с.76]. Так, в детском возрасте отмечается высокая частота выявления патологии данной системы органов, в том числе хронических аденоидитов и тонзиллитов [5, с.258]. Нарушение носового дыхания, имеющиеся хронические очаги инфекции в носоглотке и развитие лимфаденопатий, изменение состава слюны — одни из многих симптоматических проявлений хронических заболеваний, оказывающие влияние на стоматологическое здоровье ребенка. Эти факторы повышают риск возникновения кариеса в 1,6 раза [3, с. 6]. При этом многие авторы также указывают на высокие показатели распространенности кариеса зубов у данной категории детей (достигает 80-85%) [4, с. 33; 6, с. 74; 8, с. 81]. Сивков А.Е. с соавт. отмечают, что у пациентов с заболеваниями околоносовых пазух также имеется высокий (до 100%) уровень поражения твердых тканей зуба и болезней пародонта [9]. Встречаются работы, указывающие, что у детей с гипертрофией аденоидов снижена скорость слюноотделения и повышена вязкость слюны, что, в свою очередь, усугубляет течение кариеса [2, с. 238]. Однако при этом авторы приводят данные, что у детей преобладают компенсированная и субкомпенсированная формы кариозного процесса [6, с. 75].

В ряде публикаций доказано влияние ЛОР-патологии на формирование зубочелюстных аномалий, особенно при нарушении носового дыхания [1, с. 64; 7, с. 40; 11, р. 268], которые осложняют течение стоматологической патологии.

Также в литературе имеются публикации, указывающие, что при наличии хронических заболеваний ЛОР-органов не у всех госпитализированных детей была проведена полноценная санация полости рта [4, с. 33; 8, с. 81].

Целью нашей работы явился анализ структуры стоматологической заболеваемости и уровень санации полости рта у детей, находящихся на стационарном лечении в ЛОР-отделении.

Материалы и методы. Нами проведен стоматологический осмотр 125 детей, находящихся на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, с диагнозами: гипертрофия аденоидов (ГА), гипертрофия миндалин (ГМ), искривление носовой перегородки (ИНП), киста гайморовой пазухи (КГП), наружный отит (НО), средний отит (СО). Возраст обследованных — 4-14 лет. Все пациенты были госпитализированы в стационар в плановом порядке.

В структуре стоматологической патологии оценивали распространенность, интенсивность (индекс КПУ) кариеса зубов, наличие ортодонтических аномалий и патологии пародонта (индекс РМА). Также учитывали уровень гигиены полости рта по индексу Федорова-Володкиной (1971). Осмотр проводился согласно рекомендациям ВОЗ, данные вносились в карту стоматологического больного. Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения «Microsoft Excel 2010». Сравнение независимых величин (показатели стоматологического статуса при наличии воспалительных и не воспалительных заболеваний ЛОР-органов) проводили по критерию Манна-Уитни, статически значимыми считались такие различия, при которых $p \leq 0,05$.

Результаты и обсуждение. В ходе обследования пациенты были разделены на группы, согласно имеющейся ЛОР-патологии (рис. 1).

Распространенность кариеса зубов у осмотренных детей варьировалась в пределах 66,7-84,2%, в зависимости от основной соматической патологии. Среднее значение интенсивности кариеса в исследуемых группах достигало $3,05 \pm 0,15$ - $5,1 \pm 0,25$, что соответствует субкомпенсированной форме кариозного процесса (табл. 1).

В структуре ортодонтической патологии у детей с патологией ЛОР-органов преобладали нейтральная (49,6%), дистальная (34,4%) и медиальная (16,0%) формы окклюзии, открытая резцовая дизокклюзия (25,6%), открытая резцовая окклюзия (12,0%), сужение зубных рядов (39,2%). У 67,3% пациентов с гипертрофией аденоидов и 43,8% пациентов с гипертрофией миндалин зафиксирован ротовой тип дыхания. У 24,8% обследованных детей имелся инфантильный тип глотания.

Рисунок 1. Структура ЛОР-патологии у детей, находящихся на стационарном лечении (абс.)

Таблица 1. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у обследованных детей

Нозология	Распространенность кариеса зубов, %	Индекс интенсивности кариеса						
		к	п	у	К	П	У	КПУ/кпу
ГА	83,6	2,47±0,21	1,18±0,23	0,07±0,02	0,82±0,14	0,53±0,19	0	5,10±0,25*
ГМ	81,3	2,31±0,34	0,94±0,23	0,13±0,03	0,69±0,21	0,69±0,19	0	4,76±0,24*
ИНП	68,4	0,89±0,14	1,37±0,23	0,05±0,02	0,32±0,07	0,42±0,1	0	3,05±0,17
КГП	66,7	1,17±0,15	1,33±0,17	0	0,33±0,1	0,33±0,12	0	3,16±0,12
НО	80,0	1,8±0,2	0,8±0,19	0,1±0,01	0,4±0,15	0,4±0,15	0	3,5±0,21
СО	84,2	1,68±0,17	1,05±0,18	0,11±0,03	0,47±0,11	0,42±0,11	0	3,73±0,24

* p<0,05

Таблица 2. Индексная оценка уровня гигиены и воспалительных явлений в пародонте у детей с патологией ЛОР-органов

Нозология	ГИ (усл. ед)	РМА (%)
Гипертрофия аденоидов	2,35±0,31	36,36±3,59
Гипертрофия миндалин	2,13±0,25	34,19±2,95
Искривление носовой перегородки	1,47±0,11	24,58±2,35
Киста гайморовой пазухи	1,67±0,31	17,33±2,16
Наружный отит	1,9±0,22	29,40±3,56
Средний отит	1,79±0,41	31,79±3,41

Уровень гигиены полости рта варьировался в пределах 1,47±0,11-2,35±0,31. При обследовании пародонта (на основании индекса РМА) установлено, что среднее значение индекса составило 17,33±2,16-36,36±3,59. Оценка уровня гигиены и тяжести воспалительного процесса в тканях пародонта в зависимости от основного заболевания представлена в таблице 2.

При оценке стоматологического статуса у детей с патологией ЛОР-органов выявлен следующий уровень санации полости рта (рис. 2). Высокий уровень выявлен у детей с не воспалительными заболеваниями ЛОР-органов (до 83,33±3,11%), низкий – у пациентов с гипертрофией аденоидов и миндалин (43,75±3,75- 47,27±3,24).

Рисунок 2. Уровень санации полости рта у обследованных детей (%)

Выводы. По итогам полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- уровень распространенности кариеса зубов у детей с патологией ЛОР-органов остается стабильно высоким и достигает 84,2% (у детей с воспалительными процессами),

что соответствует имеющимся литературным данным. Стоит отметить, что у детей с заболеваниями не воспалительного генеза эти значения минимальны (66,7-68,4%);

- уровень интенсивности кариеса зубов соответствует субкомпенсированной форме кариозного процесса и имеет

www.esa-conference.ru

аналогичную закономерность: максимальное значение наблюдается у пациентов с гипертрофией аденоидов и миндалин ($p < 0,05$), минимальное — у пациентов с искривлением носовой перегородки;

- у пациентов с заболеваниями не воспалительного генеза в структуре индекса «КПУ/кпу» преобладает показатель «П/п», в остальных группах — показатель «К/к»;

- у 67,3% пациентов с гипертрофией аденоидов и у 43,8% детей с гипертрофией миндалин выявлено затруднение носового дыхания; а у 24,8% обследованных имеется инфантильный тип глотания;

- наилучший уровень гигиены полости рта отмечается у пациентов с искривлением носовой перегородки и кистами гайморовой пазухи ($1,47 \pm 0,11 - 1,67 \pm 0,31$), наихудший — у детей с гипертрофией аденоидов ($2,35 \pm 0,31$);

- гингивит легкой степени тяжести (до 30%) выявлен у детей не воспалительными заболеваниями ЛОР-органов и наружным отитом, у остальных пациентов — гингивит среднетяжелой степени;

- высокий уровень санации полости рта имели дети с не воспалительными заболеваниями ЛОР-органов (до

$83,33 \pm 3,11\%$), низкий — пациенты с гипертрофией аденоидов и миндалин ($43,75 \pm 3,75 - 47,27 \pm 3,24$);

- ввиду небольшого количества наблюдений в выборках (от 6 до 19 человек) и $p > 0,05$ не во всех группах доказана статистическая достоверность полученных результатов.

Как показало обследование, у детей с патологией ЛОР-органов выявлены высокие показатели стоматологической заболеваемости. Лучшие показатели имели пациенты с не воспалительными заболеваниями (искривление носовой перегородки и киста гайморовой пазухи), что может быть связано с возрастом детей (11-14 лет), в котором проводили данные операции. Кроме того, полноценная санация полости не выявлена ни в одной группе исследования.

Таким образом, выявлена взаимосвязь между высокими показателями стоматологической заболеваемости, низким уровнем санации полости рта и течением ЛОР-патологии, что требует дополнительного изучения и формирования системного подхода к профилактике и терапии основных стоматологических заболеваний перед плановой госпитализацией в стационар.

Литература:

1. Евдокимова, Н.А. Влияние ротового типа дыхания на формирование назомаксиллярного комплекса у детей с аденоидами / Н.А. Евдокимова, С.А. Попов // Институт стоматологии. — 2010. — №4. — С. 64-65.
2. Каськова, Л.Ф. Вязкость ротовой жидкости и скорость слюноотделения как факторы риска возникновения кариеса временных зубов у детей с гипертрофией аденоидов / Л.Ф. Каськова, Л.П. Уласевич // Молодой ученый. — 2017. — №3 (137). — С. 238-240.
3. Кузьмина, Д.А. Распространенность кариозной болезни и факторы, ее определяющие, у детей Санкт-Петербурга / Д.А. Кузьмина, В.П. Новикова, Б.Т. Мороз, А.А. Саханов, Э.Ю. Жукова // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2010. — №3. — С. 3-8.
4. Лосев, Ф.Ф. Стоматологическая помощь у детей с ЛОР-патологией / Ф.Ф. Лосев, А.П. Якушенкова, В.П. Фоминых, И.А. Есаков, Т.А. Кишинец // Кремлевская медицина. — 2008. — №1. — С. 31-34.
5. Пруидзе, Е.А. Гипертрофия носоглоточной миндалины у детей / Е.А. Пруидзе // Вестник Бурятского государственного университета. — 2010. — № 12. — с. 257-260.
6. Самохина, В.И. Стоматологическое здоровье школьников г. Омска с учетом фоновой соматической патологии / В.И. Самохина, О.В. Мацкиева, В.Д. Ландинова // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2015. — №2. — С. 72-77.
7. Сатыго, Е.А. Концепция междисциплинарного взаимодействия при восстановлении носового дыхания у детей / Е.А. Сатыго, С.А. Попов, Н.А. Евдокимова // Стоматология детского возраста и профилактика. — 2009. — №4. — С. 39-41.
8. Сатыго, Е.А. Анализ структуры заболеваемости кариесом у детей с различной соматической патологией / Е.А. Сатыго, К.В. Реутская // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. — 2017. — №3. — С. 80-83.
9. Сивков, А.Е. Стоматологическая патология у пациентов с заболеваниями околоносовых пазух / А.Е. Сивков, О.Р. Соколова, Р.Г. Буянкина / [Электронный ресурс] // Стоматологический журнал iStom. Дата обновления: 03.05.2015. URL: http://alvistom.com/publ/nauka/stomatologicheskaja_patologija_u_pacientov_s_zabolevanijami_okolonosovykh_pazukh/2-1-0-34 (дата обращения: 28.12.2018).
10. Собхи, М.А. Исследование внутренних и внешних факторов риска возникновения кариеса зубов у детей: обзор литературы / М.А. Собхи // Вестник современных исследований. — 2018. — №8.1 (23). — С. 73-81.
11. Grabowski, R. Interrelation between malocclusions and orofacial dysfunctions / R. Grabowski, G. Kundt, F. Stahl // J. Orofac. Orthop. — 2007. — Nov. №68 (6). — P. 462-476.